

“IKKI ESHIK ORASI “ROMANIDA OBRAZLAR TAHLILI

Jurayeva Saida Ravshan qizi

*Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Turon Universiteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi 3 bosqich talabasi*

Annotatsiya . Ushbu maqola O'tkir Hoshimov adabiy merosida asosiy o'rinni egallaydigan "Ikki eshik orasi" romani, urushning dahshatli qiyofasini va tinchlik osoyishtalikning qadrini tushunish uchun romanda turli obrazlarni va ularning fojiasini tasvirlagan. Roman personajlarga boyligi bilan boshqa romanlardan ajralib turadi. Yozuvchi yaratgan obrazlar mardlik, matonat, sabr-bardoshlilik, insonparvarlik fazilatlarini o'zida namoyon qilgan.

Kalit so'zlar: romanda badiiy obrazlar, xarakter xususiyatlari, milliy ruhiyat, qahramonlarning ruhiy kechinmalari, ichki dunyosi tahlil.

ABSTRACT. This article is about the novel "Between Two Doors", which occupies a central place in the literary heritage of Otkir Hoshimov. In this novel, Otkir Hoshimov describes various characters and their tragedy in order to understand the terrible image of war and the value of peace and tranquility. The novel stands out from other novels with its richness of characters. The characters created by the writer demonstrate the qualities of courage, fortitude, patience, and humanity.

Keywords: artistic images in the novel, character traits, national psyche, spiritual experiences of heroes, analysis of their inner world.

KIRISH

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani 1985-yil nashr etilgan. XX asrning 60 yillarida adabiyot olamiga kirib kelgan, o'zbek xalq yozuvchisi Respublika Davlat mukofoti sohibi, o'ziga xos betakror publitsist ko'plab hikoyalar, romanlar, qissalar, drammlar yaratgan qalami o'tkir ijodkor O'tkir Hoshimovdir. Uning "Tushda kechgan umrlar", "Nur borki soya bor", "Duyoning ishlari", "Ikki eshik orasi" asarlari kitobxonlarning qalbidan chuqur joy olgan va o'zbek adabiyotida eng ko'p sevib o'qiladigan kitoblar desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yozuvchi nima uchun "Ikki eshik orasi" deb nomlagan degan savol hammani o'yantiradi. Ijodkor boshqa nom qo'ysa ham bo'lar edi -ku nega aynan shu nomni qo'ygan, sababi u yerda ikki eshik haqida gap ketadi. Nima? Asarni ichida rostan ham ikkita eshik voqealarda qatnashadimi yo biron bir hodisa yoki hikoya haqida yozilganmi desangiz umuman olganda asar nomi ramziy qo'llanilgan. Ya'ni ikki eshik orasi bu nima degan bo'lsangiz ikki eshik orasi bu biz yashab turgan hayot umuman olganda har qanday

tugʻilayotgan chaqaloq bir eshikdan kiradi, ruhi tanasiga joylangan inson bir eshikdan kiradi va shu hayotga mana shu dunyoga qadam qoʻyar ekan, dunyoda bor oʻzining qisqa yoki, uzun umrini yashaydi, keyinchalik u ikkinchi eshikdan chiqib ketadi. Shuning uchun asar nomi “Ikki eshik orasi” deb nom oladi. Yozuvchi aytadi biz shu ikki eshik orasida turibmiz va ayni lahzalarda ikki eshik orasidamiz .

ASOSIY QISM .

Asarning boshida bir ajib narsa bor deyiladi.”Rost bilan yolgʻonning oʻrtasida -toʻrt enlik “degan gap bor. Qiziq, nega endi oz emas, koʻp emas, toʻrt enlik? Gap shundaki, koʻz bilan quloqning orasi -toʻrt enlik ekan. Eshitganiga emas, koʻrganingga ishon... Maqsad -shu deya asarni boshlaydi.

Voqea Toshkent atrofidagi qishloqlardan birida asosan ikkichi jahon urushi yillarida boʻlib oʻtadi. Shu bilan birga adib asarda qishloq kishilarini urushdan oldingi va urushdan keyingi hayotini bitadi. Asar 7 qism 47 bobdan tashkil topgan.

Oʻtkir Hoshimov aytadi men bu romani yozishdan oldin oʻsha qahramonlar bilan suhbat qurdim degan ekanlar. Asar qahramonlari hayotda bor oʻsha qahramonlar bilan suhbat qurdim yo oʻzlari bilan yo ruhlari bilan deydi.

Roman voqeasi Robiya, Qora amma, Kimsan , Muzaffar, Munavvar, Raʼno, Umar zakunchi, Shomurod, Olimjon toʻqqizta obraz tilidan hikoyalar tizmasida berilgan. Bu hikoyalar mazmunan bir -biri bilan mahkam bogʻlangan. Asarda obrazlar bir-birini toʻldirib keladi. Asarda asosiy obrazlarga emas, balki , Rashid Abzi, Bashor opa, Oysara Samadov,

Shavkat Qudratovich, Ikrom, Safar, Ilhom tabib, Qumri, Fotima, Zuhra, Zokir, Shokir, Xolposha xola, Omon singari epizodik obrazlar ham kitobxonlarning yodida qoladi. Asarda sunʼiylik yoʻq, ishontirish sanʼati kuchli.

Romanda ayollar obraziga ham keng oʻrin berilgan. Ular ichida ayniqsa Qora amma mehribon, sodda va bardoshli ayol. Qora amma deb nom bejizga berilmagan chunki roʻshnolik koʻrib yashamagani yuziga aks etgan shuning uchun shu nom juda mos kelgan. Uning obrazi orqali urush davridagi oʻzbek onalarining siymosi tasvirlangan desak mubolagʻa boʻlmaydi. Qora amma boshiga kelgan barcha koʻrgiliklarga sabr-bardosh bilan yingib oʻtgan. Uning oltitta farzandini yerga qoʻygan bitta Kimsanni yer-u koʻkga ishonmay katta qildi. Yurtda mudhish urush boshlagach yurtni ishiga kamarbasta boʻlsin deb yolgʻiz farzandini urushga kuzatadi. Oʻgʻli urushdan qaytib kelmaydi amma oʻgʻlini oʻlganiga ishonmay oʻgʻlini yillar kutadi.

Romandagi yana bir ayol obrazi bu Robiya unga ham taqdir kulib boqmaydi. Yoshligidan onasidan yetim qoldi. Robiya juda aqlli, matonatli goʻzal bir oʻzbek qizi sifatida asarda tasvirlangan. Urush tugasa ham Kimsanni kelishini intizorlik bilan kutadi. Taqdirning gardishi bilan u oʻzining tutunga togʻasiga turmushga chiqishga majbur boʻldi. Raʼnoning qilgan nomaqul ishlari uchun Robiya jabr chekadi. U rozi boʻlganini

sababi u non tuz yegani uchun Qora amмага yo‘q deya olmaydi. U sabrli mehribon irodali o‘zbek ayoli sifatida barchaga namuna bo‘la oladigan ayol.

Yozuvchi hayotda aks etgan voqeani yozadi. O‘sha vaqtda erini urushdan kelishini kutmagan ayollar bo‘lgan buni yozuvchi Ra’no obrazi bilan ochib berdi. Shu voqeani nimaga ko‘rsatdi yozuvchi chunki, biz taqqoslab olishimiz uchun ko‘rsatdi. Ra’no urush to‘zonlarini ichida dovdorab yo‘ldan toyib hayot so‘qmoqlariga kiradi va eriga xiyonat qiladi. Umar zakunchining hiylasiga uchib unga o‘ynash bo‘ladi. Ra’no subutsizligi o‘ylamay qilgan ishlari uchun baxtsiz bo‘ladi. Ra’no Shomurodni kuzatishida aytadi, Shomurod akamsiz yasha olmayman deb aytgan gaplariga amal qilmagan ayol unga ham narsa bor edi, mehr, muhabbat kuchli edi. Och qolgani ham yo‘q edi. U bularni hammasini juda kech anglab yetadi.

Asarda Kimsan Husanovning obrazi muvaffaqiyatli chiqqan. U asar voqealarida kam ishtirok etgan bo‘lsa ham ikki bobdagi hikoyasi orqali uning tanti, mard, oriyatli, jasur belida belbog‘i bor yigit ekanligini bilishimiz mumkin. U vatan uchun o‘z jonini fido etadi.

Shomurod ham ko‘p azob ko‘radi. Shomurod erkak kishi bo‘lsa ham opasini oldiga borib yig‘laydi, nima man o‘g‘rilik qildimi, urushga uni himoyasi uchun bormadimi, farzandimni himoyasi uchun bormadimi, oxiri nima oldim mana shu yaradorlikmi deydi. Bu gaplar oddiy gap emas edi erkak kishi uchun juda ham og‘ir bo‘ladi. U juda ham Ra’noni yaxshi ko‘rgan bo‘ladi. Lekin Ra’no ungan mos bo‘lmaydi.

Orif oqsoqolning yoshlik qilib yo‘ldan ozgan keliniga mardlik bilan adolat qilishi qismatlari chalkashib ketgan Muzaffar va Munavvar sevgisini ko‘ramiz. Muzaffar bilan Munavvarni ham qiyin ahvolga tushurgan bu o‘sha sovuq urush va Ra’no bo‘ladi. Urush bo‘limganda Ra’no eriga xiyonat qilmaganda edi Muzaffar bilan Munavvar emikdosh bo‘lib qolmas edi. Ular birga baxtli bo‘lgan bo‘lar edi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda yozuvchining “Ikki eshik orasi” romani insoniylik va halollik g‘alabasi haqidagi ibratli asar bo‘lib unda hayotning achchiq haqiqatlari, mehr, rahm shavqatning qudratli tasvirlangan. Har kim hayotda ikki eshik orasida turib o‘z yo‘lini tanlaydi. Yaxshilik yo‘limi yo‘son ammo insofsizlik yo‘limi bu tanlovlar insonni butun hayotini belgilaydi. Bu asarga Birni ko‘rib fikr qil, Mingni ko‘rib shukur qil maqoli to‘g‘ri keladi. Chunki bu asarda qancha taqdirlar bor shulardan fikr olsak bo‘ladi. Shukur qilishga undashi o‘sha zamon notinch bo‘lgan hozir juda ham tinch zamonda yashayapmiz. Buni biz qadriga yetishimiz kerak.

Bu kitobni oxirigacha o‘qimaganlarga fikrim suvni tayiga yotgan sadafga, sadaf ichidagi durga eng kuchli sabrli g‘avoslar yetgani kabi kitobni oxirigacha borib o‘qib tugatgan kitobxon ham durga sazovor bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

- 1.Hoshimov, O'. Sakkizinchi mo'jiza. Toshkent. 2009.
- 2.Boltaboyev, H. El sevgan adib. Toshkent. 2011
- 3.Normatov U. Taqdirlar romani “Ikki eshik orasi” romaniga so'nngi so'z. T, 1986, 554-bet.